

ARTIGO CIENTÍFICO

INSTITUTO POLITÉCNICO - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA

Transporte ferroviário no Brasil: Um estudo da importância e das dificuldades para seu desenvolvimento atual.

Aluna:

Jennifer Martins de Souza

Orientador Metodológico

Prof Mário Sérgio Caldas Teixeira

DOI: 10.5281/zenodo.15642354

Resumo

O transporte sempre foi um desafio e determina diretamente o nível de crescimento de um país, sendo assim a forma com que ele conduz e entrega, seja bens de consumo, matérias primas e até mesmo pessoas, estão diretamente ligadas aos avanços de sua economia. Graças ao desenvolvimento dos mais diversos meios de locomoção, a sociedade é capaz de manter um controle diverso e abundante de recursos variados. Quando ofertada com mais atenção é possível perceber que sua evolução está ligada ao desenvolvimento dos meios de transporte, mas o foco não pode ser somente na aplicação, uma vez que é necessário destacar todo um planejamento para tudo fluir em uma determinada sequência, sendo que otimiza o modo de investir e traz tanto retorno financeiro quanto social. O intuito deste artigo é demonstrar como a falta de planejamento e investimento do Brasil em investir na malha ferroviária, impacta em questões ambientais – já que ajuda em diminuir a poluição e o tráfego rodoviário – e no cenário atual da economia.

Palavras-Chaves: Ferroviário, Rodoviário e Transporte.

Abstract

Transport has always been a challenge and directly determines the level of growth of a country, so the way in which it conducts and delivers, whether consumer goods, raw materials and even people, are directly linked to the advances of its economy. Thanks to the development of the most diverse means of transportation, society is able to maintain a diverse and abundant control of varied resources. When offered with more attention, it is possible to perceive that its evolution is linked to the development of means of transport, but the focus cannot be only on application, since it is necessary to highlight a whole planning for everything to flow in a certain sequence, being that it optimizes the way of investing and brings both financial and social returns. The purpose of this article is to demonstrate how Brazil's lack of planning and investment in investing in the rail network impacts on

environmental issues - as it helps to reduce pollution and road traffic - and the current economic scenario.

Keywords: Rail, Road and Transport.

1. Introdução

Desde que a humanidade teve a necessidade de se deslocar entre os lugares em busca de alimentos, abrigo e com o intuito de evitar ou escapar de conflitos, foi percebida a necessidade de otimizar o transporte de seus bens e pessoas, para que a perda durante o trajeto fosse mínima, tornou-se algo quase essencial para as sociedades e perdura até os dias de hoje.

Como a evolução ocorrida durante o desenvolvimento das sociedades pelo mundo, a evolução dos transportes também não ocorreu em um período curto de tempo, segundo algumas datas aproximadas, a primeira carruagem foi construída por volta de 1.400 anos antes de Cristo e, passados aproximadamente 3.098 anos de tentativas e erros, foi criado o primeiro motor a vapor que tinha o objetivo primário de ser usado em fábricas, anos depois foi adaptado para o primeiro automóvel e, anos mais tarde adaptado para ser usado em locomotivas a vapor.

Traçando uma relação entre o desenvolvimento da sociedade e dos modais de transporte, é perceptível que a forma como um país investiu e continua a investir em seus modais de transporte, influencia diretamente no crescimento econômico, social, cultural e político. Mudando para a realidade do Brasil, como exemplo, principalmente para a história do país, é possível ver com clareza esta relação entre o desenvolvimento dos modais de transporte e da economia do país.

Até meados de 1835 o principal investimento da coroa era o modal aquaviário, com a regência una do padre Diogo Antônio Feijó foi esboçado um planejamento para a política de transporte, que visava melhorias para os três modais de transporte, no entanto, não passou de um esboço, também é necessário destacar que a coroa não tinha interesse em desenvolver a colônia e, por isso, não mostrava interesse em investir em outros modais de transportes além do aquaviário. Já em 1852, com alguns subsídios e com uma regulação imperial, despertou o interesse das empresas privadas, para que investissem em ferrovias.

Contudo, em 1930 houve uma baixa na comercialização do café, que era comumente transportado por ferrovias, tal baixa fez com que os investimentos planejados para a ampliação da malha ferroviária fossem deixados de lado e garantiu que não fossem retomados tão cedo, principalmente por causa do medo de uma nova baixa na comercialização, que levaria a prejuízos mais severos caso o investimento em ferrovias fosse mantido.

Já nos anos 1950, sob o governo de Juscelino Kubitschek, foi desenvolvido o programa de metas do governo, que tinha caráter urgente. Tal urgência fez com que ele obtivesse por lei algumas relações descritivas de um plano rodoviário e um plano ferroviário nacional, um ano após a apresentação do programa de metas, Juscelino então decidiu implantar uma indústria automobilística nacional e mudou a capital federal para o interior do país, isso fez com que o investimento em rodovias fosse impulsionado, é necessário salientar que esse impulso visava o desenvolvimento do país em um curto prazo de tempo, já que o tempo de construção de uma rodovia é bem menor se comparado com o tempo de construção de uma ferrovia, cerca de 8 anos de diferença no tempo de construção. Além destas mudanças, Juscelino também concedeu diversos subsídios para que grandes empresas automobilísticas trouxessem suas fábricas para o Brasil, e a prática dos subsídios ainda tem exemplos recentes.

Com o governo militar, a história não foi muito diferente. Foi criado mais um novo plano nacional viário, que tinha como objetivo recuperar o tempo perdido, desta vez priorizando a integração das ferrovias a partir de Brasília para garantir o escoamento da produção de grãos por meio das ferrovias, o que, conseqüentemente, mas não surpreendentemente, fez com que a maior parte do investimento em ferrovias fosse deixado para as empresas privadas, empresas que absorveram as ferrovias que recebiam cada vez menos investimento por parte do Estado.

Diversos acontecimentos ao longo da história levaram o Brasil a priorizar um modal de transporte em detrimento dos outros, evidenciando uma falta de planejamento, que fica mais perceptível quando o crescimento do setor automobilístico é colocado lado a lado com o setor ferroviário, por exemplo, o setor automobilístico apresentou crescimento constante desde o governo de Juscelino

enquanto o setor ferroviário ficou estagnado e quando teve alguma melhoria, não foi algo tão impactante na economia. De acordo com a ANTF (Associação Nacional de Transportes Ferroviários), o Brasil possui hoje em toda sua extensão (8.516.000 Km²) apenas 29.320 Km de ferrovias, comparada com a malha rodoviária federal, de acordo com o MIN (Ministério de Infraestrutura) o país possui 75.800 Km de rodovias federais (BR's).

Comparando países é notável que a falta de planejamento foi uma das principais causas da defasagem econômica e social do Brasil. Quando o Brasil é comparado aos Estados Unidos da América que possui 226.612 Km de ferrovias em toda sua extensão 9.834.00 Km, considerada a malha ferroviária mais extensa do mundo, e com a Austrália que possui 33.168 Km de ferrovias em toda sua extensão 7.692.024 Km, fica ainda mais perceptível como a falta de planejamento é prejudicial, países esses que não são muito mais nem muito menos extensos que o Brasil, que por terem planejado como os deslocamentos seriam feitos estão à frente do Brasil tanto em evolução econômica quanto em evolução dos modais de transportes.

Fazendo uma análise histórica será possível identificar quais impactos a economia brasileira sofreu pelo fato de não ter investido adequadamente no modal ferroviário. Com a investigação de dados históricos do não investimento e não planejamento, podendo, a qualquer momento, fazer um comparativo entre o cenário atual e o histórico, buscando entender os porquês da prevalência de um sistema de transporte. O contexto histórico demonstra como foi a construção de cada sistema ao longo dos anos e com esta análise, é possível identificar os impactos vivenciados na atualidade e os porquês.

Ao verificar as diferenças entre os sistemas é possível entender e justificar alguns aspectos sociais, econômicos e políticos que poderiam ser diferentes caso o contexto histórico da construção dos sistemas de transporte no Brasil fossem diferentes.

Este artigo tem por objetivo demonstrar através de pesquisas e análises quais as diferenças econômicas entre os sistemas de transportes no Brasil, principalmente o ferroviário e rodoviário, destacando a importância da promoção e destinação de recursos e investimentos para a malha ferroviária nacional. Para

alcançar este objetivo analisou-se o aspecto histórico do surgimento e evolução da malha ferroviária brasileira, através da discussão sobre a utilização das ferrovias com reconhecimento e análise dos recursos, finalidades e dificuldades existentes. Foram analisados os impactos socioambientais e políticos, bem como, desenvolvida uma avaliação no âmbito econômico com relação aos investimentos para ampliação deste modal.

O presente artigo procura fomentar a discussão sobre a importância da malha ferroviária no Brasil estimulando estudantes e profissionais e desenvolveram novos estudos na área.

2. Referencial teórico

2.1. Emissão de Poluentes por modal de transporte

De acordo com Josef Barat 2007, o que diferencia um País industrializado e que planeja determinado tipo de transporte é a forma como este planejamento está interligado com a ideia de diversificação e união destes meios.

“A combinação de modais nas diversas etapas da cadeia de transporte é determinada basicamente por parâmetros de custo, tempo e qualidade”. (BARAT, J. 2007, p.25)

Visando o aspecto de qualidade, não se pode desconsiderar o fato de a tabela 2 demonstra uma demanda 10 vezes menor no aspecto de poluição do meio ambiente, apresentada no modal ferroviário. Em questão de tempo o sistema ferroviário apresenta uma redução bem significativa se comparado ao rodoviário. Um trem consegue atingir uma velocidade máxima de 10 quilômetros por hora, enquanto um caminhão atinge velocidades de 80 quilômetros por hora, dependendo da rodovia em que se encontra.

Analisando os aspectos sociais dos meios de transporte, não se pode deixar de considerar as diferenças quanto a acidentes. O sistema rodoviário entrega seus bens rapidamente a toda uma cadeia de consumidores, mas o índice de acidentes é bem elevado. Isso por aspectos de manutenção das rodovias, imprudência de motoristas, excesso de carga e manutenção dos caminhões.

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, o Brasil registra aproximadamente 14 mortes por dia em rodovias federais. A cada ano são 50 mil acidentes com vítimas, muito deles com envolvimento de caminhões. Mudando este cenário para o meio de transporte ferroviário, a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, indica um índice de 11,1 acidentes por milhão de trens/quilômetros. Grande parte destes acidentes ferroviários são ocasionados em cruzamentos e na grande maioria ocasionados por pedestres ou motoristas de veículos automotores que não respeitam a sinalização no momento de passagem dos trens.

2.2. As possíveis alternativas frente o atual cenário do transporte Brasileiro

As principais fontes econômicas do Brasil hoje giram em torno de atividades extrativistas e agropecuaristas, ambas atividades necessitam de um sistema de transporte para dar evasão a toda essa carga produzida, seja ela grãos ou metais. Grande parte da constituição do sistema de transportes de carga no Brasil está diretamente ligado ao transporte rodoviário. Como a maior parte do escoamento de cargas acontece apenas por uma via, as outras possibilidades acabam sendo excluídas como por exemplo as ferrovias e o transporte pluvial.

O transporte rodoviário traz uma série de consequências negativas quando utilizado como alternativa principal. Uma dessas consequências é o seu elevado custo que ocorre com gastos com combustíveis, manutenção das frotas, além de uma extensa folha de pagamento aos motoristas. O transporte rodoviário também representa grandes custos aos cofres públicos com as manutenções das estradas, e também com o sistema de saúde que todos os anos socorrem milhares de motoristas. Com todo esse gasto elevado, o valor do frete é refletido no consumidor final.

Uma alternativa viável é a implementação de uma malha ferroviária que atendesse o escoamento de grande parte da produção nacional de forma muito mais eficiente. Com o uso das ferrovias o custo do transporte de cargas teria uma

grande diminuição fazendo com que o valor do produto final fosse reduzido, fazendo com que a oferta nacional tivesse muito mais peso no cenário internacional.

Um outro ponto importante que deve ser ressaltado é a extensão territorial do Brasil que possui dimensões continentais, nesse quesito uma malha ferroviária se apresenta como a solução mais eficiente, pois se consegue carregar um número muito maior de carga com um menor custo.

2.3. Brasil, EUA e Austrália

Começando pela Austrália, País com 7.692.024 Km² de extensão, possuindo 33.168 Km de ferrovias e 873.573 Km de rodovias, a Austrália começou a planejar como seriam transportados seus bens por volta de 1800, quando ainda usavam carruagens para transportarem diferentes tipos de cargas, foi um planejamento conjunto entre o setor público e o setor privado, com a inauguração da primeira ferrovia a vapor em 1854 que ligava Melbourne ao porto de Melbourne, todos os outros distritos começaram rapidamente a desenvolver seus sistemas de transporte, vale destacar que inicialmente as ferrovias australianas eram geridas pelo setor privado, e com o auxílio do governo colonial foi feito um planejamento para ligar toda a malha ferroviária australiana, no entanto, pelas ferrovias terem sido construídas por diferentes empresas e em diferentes regiões, as bitolas eram também diferentes, ou seja, fazer a ligação de toda a malha ferroviária seria praticamente impossível à época, já em 1901 quando a Austrália acabara de se tornar uma federação, cerca de 20.000 Km de ferrovias já haviam sido construídos e quase todos os estados estavam ligados pelas ferrovias, no entanto ainda não era uma ferrovia nacional completa, pois a diferença de tamanho entre as bitolas ainda era existente, ou seja, algumas regiões utilizavam o padrão europeu de 1,43m outras regiões utilizavam o padrão irlandês de 1,60 m e as demais regiões optaram pelo padrão mais estreito de bitola com 1,06 m, em 1930 foi iniciada a padronização das ferrovias australianas para o padrão europeu de 1,43m que terminou em 1995 e em 1998 o governo federal australiano junto com os governos estaduais criaram a ARTC (Australian Railtrack Corporation Ltd) que ficaria responsável pelo gerenciamento de toda a malha ferroviária interestadual australiana.

Com base no histórico do desenvolvimento da malha ferroviária na Austrália, a figura 3 mostra como os governos australianos, federal e territórios, investem em ferrovias.

Figura 3 – Gastos de todos os governos com ferrovias.

Financial year	NSW	VIC	QLD	SA	WA	TAS	NT	ACT	Public corporations	Total government	Total public sector ^{1,2}
\$ million											
1998-99	1 530.1	475.3	914.1	49.7	220.2	3.3	24.8	0.0	8 316.3	3 230.9	8 173.9
1999-00	1 175.7	1 368.2	1 114.3	38.8	169.8	1.6	17.8	1.6	9 800.3	3 968.1	9 953.9
2000-01	1 551.4	1 244.8	1 000.7	82.4	277.6	1.5	199.8	0.0	5 613.8	4 428.6	6 507.7
2001-02	1 517.3	1 107.9	924.0	48.9	63.8	1.5	450.9	0.0	7 137.0	4 114.3	8 384.3
2002-03	1 743.7	1 039.6	966.2	80.6	162.7	0.0	33.1	0.0	8 692.6	4 025.9	8 789.1
2003-04	1 844.8	3 004.8	953.3	42.2	326.2	0.0	7.0	0.0	8 384.4	6 811.1	8 398.5
2004-05	1 967.5	1 592.7	1 059.9	17.8	319.9	5.5	5.5	0.0	9 658.9	5 147.0	9 490.0
2005-06	2 305.4	1 959.5	1 021.6	142.3	335.2	4.0	0.0	0.0	10 115.4	6 145.9	9 887.9
2006-07	3 489.7	2 315.3	1 135.7	142.1	368.2	2.6	0.0	0.0	12 279.2	7 459.8	12 002.7
2007-08	2 534.9	2 259.9	1 132.4	87.5	338.7	26.2	0.0	0.0	12 665.5	6 408.1	12 710.5
2008-09	3 415.8	2 105.5	658.2	252.1	304.2	77.6	0.0	0.0	15 595.5	7 360.5	15 396.7
2009-10	3 866.7	2 818.3	516.5	490.4	317.5	61.6	0.0	0.0	14 968.0	9 004.7	16 484.4
2010-11	3 031.9	2 545.9	197.6	394.1	271.1	42.5	21.8	0.0	15 005.6	7 149.0	14 777.0
2011-12	3 536.4	2 907.5	434.6	544.7	259.4	28.1	0.0	0.0	13 045.1	8 171.3	13 637.0
2012-13	3 817.9	3 051.5	1 000.3	622.6	262.4	22.0	0.0	0.0	11 370.2	9 009.9	12 436.4
2013-14	4 174.6	2 925.9	1 245.4	314.3	277.9	26.7	0.0	8.6	8 967.0	8 975.3	9 082.5
2014-15	4 143.1	4 548.8	1 839.3	187.1	278.5	28.4	0.0	24.2	8 617.3	11 095.8	9 661.0
2015-16	1 666.0	4 776.1	1 745.8	143.1	292.4	53.9	0.0	18.7	10 467.6	8 769.8	11 076.1
2016-17	1 873.5	5 167.8	1 830.6	274.2	294.6	53.0	0.0	0.0	10 311.2	9 678.8	11 285.6
2017-18	2 130.0	6 714.0	1 767.0	324.0	275.0	14.0	0.0	0.0	11 089.0	11 505.7	13 641.0

Fonte: Hercules *Apud* (BITRE,2019)

Com base nos dados do Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE), compilados no ano de 2018, o governo investiu cerca de 11.088,81 dólares australianos em manutenção e melhorias da malha ferroviária nacional, tudo isso em 20 anos, na figura 4 veremos a quantidade de produtos que foram transportados durante este período.

Figura 4 – Transporte de cargas por modal

Financial year	Goods moved (billion tkm)				Goods moved (million tonnes)	
	Road	Rail	Coastal shipping	Total freight task	Rail	Coastal shipping
1977-78	13.2	49.2	100.3	162.7		
1978-79	14.6	48.4	100.5	163.5		
1979-80	15.8	52.4	101.2	169.0		
1980-81	17.8	55.0	106.6	178.0		
1981-82	19.4	55.3	94.1	168.0		
1982-83	18.7	51.4	78.4	148.8		
1983-84	20.3	55.8	91.3	167.5		
1984-85	21.8	62.8	93.3	178.2		
1985-86	23.4	66.5	99.0	189.0		
1986-87	23.5	69.1	92.5	185.8		
1987-88	25.3	69.7	90.9	186.9		
1988-89	27.6	66.8	87.8	182.3		
1989-90	28.9	74.3	91.3	194.8		
1990-91	27.7	77.7	90.8	196.0		
1991-92	27.8	85.5	93.3	207.1		
1992-93	29.2	85.5	92.8	208.9		
1993-94	30.4	88.4	95.4	216.8		
1994-95	33.0	91.0	105.6	231.6		
1995-96	34.8	95.6	102.4	234.2		43.5
1996-97	36.4	104.0	109.0	250.5		44.7
1997-98	38.7	107.7	112.1	259.1		47.6
1998-99	41.3	109.5	104.4	255.9		43.3
1999-00	43.5	114.4	102.6	261.4		45.1
2000-01	44.2	117.9	97.1	260.9		45.3
2001-02	46.4	129.6	102.8	280.9		46.1
2002-03	49.2	138.8	106.3	295.8		45.7
2003-04	52.4	142.8	109.3	305.7		45.5
2004-05	54.5	155.0	106.7	316.1		45.9
2005-06	56.2	157.0	115.4	328.6		48.6
2006-07	59.2	172.7	119.5	351.5		51.8
2007-08	62.5	187.4	112.3	362.2	642.8	49.3
2008-09	63.2	207.6	100.3	371.1	705.0	44.9
2009-10	65.6	230.5	106.5	402.6	798.8	44.7
2010-11	68.5	233.8	102.9	405.2	840.3	43.3
2011-12	71.8	260.0	94.8	426.6	908.0	43.0
2012-13	73.4	288.1	96.6	458.1	1 013.0	43.5
2013-14	75.0	337.6	97.8	510.5	1 089.6	45.3
2014-15	76.5	369.4	98.4	544.3	1 210.9	43.8
2015-16	75.2	381.1	102.8	559.2	1 322.1	44.7
2016-17	77.8		100.0			44.6
2017-18	80.2					
2018-19	81.2					

Fonte:Hercules *Apud* (BITRE, 2019)

Além do período de 20 anos apresentado pelo governo em seu relatório anual, também é possível observar a quantidade de carga, em bilhões de toneladas por quilômetro, foi transportada pela malha ferroviária durante 20 anos antes do balanço de investimentos, ou seja, o quanto foi transportado durante 40 anos nos diferentes modais, e é perceptível o aumento constante do transporte de cargas com as ferrovias sempre liderando.

Para entendermos melhor o quão grande é o impacto disso em todo o País, na figura 5 podemos ver como é distribuída a malha ferroviária em toda a Austrália.

Figura 5 - Mapa ferroviário.

Fonte: Hercules Apud (*National Key Freight Routes*)

A figura 6 já mostra que não é necessário apenas construir as ferrovias, pois toda a malha ferroviária nacional passa por pontos chave com recursos disponíveis para serem coletados, isso permite uma eficiência maior em relação a coleta e distribuição dos bens.

Figura 6 - Mapa ferroviário com recursos disponíveis no País.

Fonte: Hercules Apud (*National Key Freight Routes*)

A figura 7 já mostra como é feita a distribuição da malha rodoviária pelos territórios australianos, se comparada com a imagem 2, é perceptível que tanto a malha ferroviária quanto a rodoviária passam pelos mesmos pontos do País.

Figura 7 - Rede nacional rodoviária.

Fonte: Hercules Apud (*National Key Freight Routes*)

Conforme a figura 8, pode-se observar que a malha rodoviária tem uma extensão um pouco maior em relação a malha ferroviária, pois em alguns pontos o investimento é melhor aproveitado se for feito em rodovias.

Figura 8 - Rede nacional rodoviária com recursos disponíveis no país.

Fonte: Hercules Apud (National Key Freight Routes)

Nas figuras 9 e 10, são mostrados os investimentos em rodovias e os pontos principais onde são aplicados tais investimentos, ou seja, podemos ver o quanto é investido e em quantos quilômetros esse investimento se fez presente.

Figura 9 - Gastos com rodovias.

	NSW	VIC	QLD	SA	WA	TAS	NT	ACT	Other	Total
	\$ million (constant 2015–16 prices)									
Commonwealth	2 836.6	606.2	1 785.1	678.0	777.6	179.3	103.8	52.2	9.1	7 028.0
State/territory	4 013.8	4 004.2	2 503.2	489.5	1 627.0	203.9	315.6	207.8	na	13 365.1
Local	1 652.5	1 238.5	1 631.7	426.2	570.4	181.3	0.6	na	na	5 701.3
All government	8 503.0	5 849.0	5 920.0	1 593.6	2 975.0	564.6	420.0	260.0	9.1	26 094.3

Fonte: Hercules Apud (BITRE, 2018)

Figura 10 - Comprimento total das rodovias, por tipo, no ano de 2018.

	NSW	VIC	QLD	SA	WA	TAS	NT	ACT	Other	Australia
	Kilometres									
Urban	40 310.7	37 703.0	31 338.9	12 527.1	19 577.8	3 982.4	1 299.4	3 154.8	0.0	149 894.1
Non-urban	168 313.4	111 318.4	195 292.7	80 777.1	137 360.6	15 913.4	18 138.7	463.5	179.2	727 757.0
Total	208 624.1	149 021.4	226 631.6	93 304.2	156 938.4	19 895.8	19 438.1	3 618.3	179.2	877 651.1

Fonte:Hercules Apud (BITRE, 2018)

Indo agora para os Estados Unidos da América, País com 9.834.00 Km de extensão, possuindo 226.612 Km de ferrovias e 6,586,610 km de rodovias, teve a primeira linha férrea concluída por volta de 1830, e em 1850 já tinham mais de 9.000 milhas de ferrovias operando no País, segundo a Associação Americana de ferrovias - Association of American Railroads (AAR) -, as ferrovias proveram meios para que as áreas mais inacessíveis fossem atingidas por elas e conseqüentemente foram desenvolvidas mais rapidamente, colocando a produção destas áreas no mercado nacional, também tiveram papel importante durante a guerra civil americana, a vitória do norte se deu por sua organização na utilização de trens.

Entre os anos de 1887 a 1970, o ato do comércio interestadual – The Interstate Commerce Act – criou a comissão do comércio interestadual – Interstate Commerce Commission (ICC) – e tornou a malha ferroviária já existente, o primeiro objeto industrial a sofrer com regulações econômicas federais, as regulações consideradas excessivas quase destruíram as ferrovias.

Por volta de 1917, existiam cerca de 1500 companhias ferroviárias nos Estados Unidos que mantinham cerca de 254.000 milhas e empregavam mais de 1.8 milhões de pessoas, mais do que qualquer outra indústria existente, a figura 11 mostra o crescimento da malha ferroviária de meados do século XIX até meados do século XX.

Figura 11 – Quilometragem da malha ferroviária: 1830-1920

Fonte: Hércules *apud* (AAR)

Já durante a grande depressão Americana, o valor de revenda das ferrovias caiu quase 50 por cento de 1928 até 1937 e mais de 70.000 milhas da malha ferroviária entraram em estado de recuperação financeira, representando cerca de trinta por cento de todas as ferrovias existentes na época. Entre os anos de 1950 e 1960, o crescimento acelerado da competição, rodovias e hidrovias, e grandes perdas no transporte de passageiros levou muitas outras administradoras de ferrovias a declararem falência, abandonarem obras e dispensarem manutenções.

Além de todas as crises, uma das principais causas para o declínio das ferrovias durante o século XX foram regulações exageradas e sem foco específico, por exemplo, o ICC determinou taxas mínimas e máximas para carregamentos por meio de trens, taxa que não tinha relação com oferta e demanda necessárias, apesar de sempre deixarem as taxas baixas para grãos e minério, deixaram as taxas mais altas para os produtos fabricados no geral e como resultado estes produtores mudaram seus carregamentos para as rodovias.

Já em 1970, ainda com regulações excessivas, os competidores em ascensão e as mudanças nos padrões de carregamento, as ferrovias ficaram à beira da ruína, durante este período, o retorno de investimento dado pelas ferrovias raramente passavam de 2,9 por cento, mantendo uma média de 2 por cento com constantes quedas durante décadas, na figura 12 é possível ver como o transporte

de cargas por linha férrea diminuiu consideravelmente ao longo das décadas seguintes.

Figura 12 – Ton-milhas transportada entre cidades

Fonte: Hércules *apud* (AAR)

Durante a década de 1980, o congresso tinha duas opções, nacionalizar a malha ferroviária ou revisar as leis do passado, transformando-as em leis mais balanceadas, o que ficou conhecido como ato do escalonamento de 1980, com a aprovação do escalonamento, as administradoras das malhas ferroviárias podiam decidir sozinhas quais rotas usar, quais serviços prestar e quais preços cobrar, diferente do que acontecia anteriormente, ou seja, as companhias podiam decidir o valor do frete de acordo com a demanda, no entanto, não eram completamente livres para transportar o que quisessem, pois, ficariam responsáveis pelo transporte de cargas onde seus competidores diretos não alcançavam.

Após o ato de escalonamento as ferrovias voltaram a crescer tanto quanto seus competidores, a taxa média de transporte era 44 por cento menor em 2018 do que em 1981, isso significa que um transportador pode levar quase duas vezes mais carga pela mesmo preço de aproximadamente 35 anos atrás, poupando centenas de bilhões de dólares dos contribuintes americanos, as ferrovias americanas operam quase que completamente pelos seus próprios meios, elas se constroem e se mantêm sem financiamento público, na figura 13 é visível o quanto é poupado do bolso dos americanos com ferrovias.

Figura 13 – Pougando o bolso do contribuinte

Fonte: Hércules *apud* (AAR)

Contrastando com as ferrovias, todos os outros modais recebem investimento público, desde 1980 as administradoras ferroviárias investiram mais de 685 bilhões de dólares, contando com recordes recentes, na figura 14 é observável o investimento ao longo dos anos e seus recordes.

Figura 14 – Investimento ao longo dos anos

Fonte: Hércules *apud* AAR

3. Metodologia de Pesquisa

Tendo como base referências bibliográficas, tais como, artigos, livros e periódicos, o presente artigo tratou do desenvolvimento dos transportes no Brasil e

os impactos causados na sociedade atualmente, utilizou-se fontes secundárias com o objetivo de aprofundamento a respeito do tema.

Quanto aos métodos utilizados na pesquisa, foram acessados arquivos de acervos públicos, pois, possuem grande detalhamento e tratamento de dados, tornando mais fácil o entendimento a respeito do tema.

O presente artigo foi desenvolvido tendo como base livros e artigos, tanto de órgãos federais quanto de autores com conhecimento aprofundado a respeito do tema, órgãos como, IPEA, ANTF, ANTT, DNIT e Ministério dos Transportes.

O artigo trata-se de uma pesquisa de segunda ordem, pois foi feito com base em outros estudos, a partir desses estudos, foi possível todo o desenvolvimento do mesmo.

Por não utilizar dados quantitativos, o presente artigo apresenta uma análise histórica dos dados de transporte e investimento no cenário brasileiro, apresentando também como é investido o dinheiro em países com uma extensão territorial não muito distantes do Brasil.

Tendo em vista o caminho que o Brasil não teve como prioridade o investimento em ferrovias, procuramos mostrar neste artigo, as vantagens em se ter o transporte ferroviário como sua principal fonte de transporte.

4. Tratamento de dados e Análise Resultados

Diferente do Brasil a Austrália não priorizou apenas um modal de transporte, enquanto ampliava as ferrovias, fazia o mesmo com as rodovias para que pudessem sair de uma posição desvantajosa envolvendo competidores comerciais e fosse para uma posição de igualdade e em alguns casos até de vantagem, tudo graças ao planejamento e investimento correto no desenvolvimento dos modais de transporte.

5. Considerações finais: O alto custo da construção de uma ferrovia

O transporte ferroviário é um modal importante para o desenvolvimento econômico do Brasil, considerando as possibilidades de carga e transporte de

passageiros, essa modalidade de transporte pode beneficiar todos os brasileiros, diminuindo os impactos ambientais de outros modais melhorando a qualidade ambiental para a vida da população.

Este artigo verificou que a malha ferroviária é a mais apropriada para transportar cargas específicas, porém não há estrutura suficiente para atender a demanda de alguns setores da economia. É necessário a implantação de novas ferrovias com rampas menores de 1,0% e raios maiores que 600 metros que permitam as locomotivas modernas tracionar até 50 vagões de 100 toneladas brutas, resultando em um custo operacional bem menor quando comparados a rodovias.

Entretanto para se construir uma ferrovia com essas características é necessário fazer terraplenagem, drenagem e as obras de pontes, viadutos e túneis, representa até 60% dos custos totais estimados em R\$ 2,5 milhões por quilômetro.

As informações e dados obtidos neste estudo comprovam que o transporte ferroviário é uma excelente alternativa para aprimorar a logística da carga em um país que tem no agronegócio a sustentação da sua pauta de exportações. O artigo não acaba com o conteúdo mas procura provocar a discussão sobre o repensar do investimento brasileiro em transportes ferroviários bem como estimular a continuidade de outros estudos que complementam o entendimento sobre a importância e vantagens logísticas e econômicas da ferrovia sobre a rodovia.

6. Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Dados sobre o transportes, 2008. Disponível em: <<http://www.antt.gov.br>> Acesso em: 20 maio 2020.

BITTENCOURT, Carlos. Revista Portuária, Edição 88, 007^a. ___. Revista Portuária, Edição 91, setembro, 2007b. ___. Revista Portuária, Edição 102, julho, 2008c.

DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE, TRANSPORT, REGIONAL DEVELOPMENT AND COMMUNICATIONS (Austrália) Key Australian infrastructure statistics 2018. Disponível em < <https://www.bitre.gov.au/sites/default/files/infrastructure-statistics-yearbook-2018-booklet.pdf> > Acesso em: 01 jul. 2020

DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE, TRANSPORT, REGIONAL DEVELOPMENT AND COMMUNICATIONS (Austrália) A história do trilho na Austrália, 2020. Disponível em <<https://www.infrastructure.gov.au/rail/history.aspx>> Acesso em : 01 jul. 2020.

DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE, TRANSPORT, REGIONAL DEVELOPMENT AND COMMUNICATIONS (Austrália) Australian infrastructure statistics, 2020. Disponível em <https://www.bitre.gov.au/publications/2018/yearbook_2018 > Acesso em : 01 jul. 2020.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. Dados Históricos, 2008. Disponível em: <<http://www.dnit.gov.br/menu/ferrovias/historico> > Acesso em: 20 maio 2020.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Transporte ferroviário, 2008. Disponível em: <<http://www.transportes.com.br>>. Acesso em: 25 abril. 2020.

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. Dados das empresas ferroviárias, 2020. Disponível em: <<http://www.rffsa.gov.br>>. Acesso em: 29 maio de 2020.

UFSC. Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/view/13304/12267> >. Acesso em: 01 jul. 2020.